

TURIZMDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY MUHITI

Eshpo'latov Abdulaziz Ulug'bek o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116048>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turizm tushunchasi va turizm tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy muhitini yaxshilash haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, tadbirkorlik, iqtisodiy inqirozlar, Yangi O'zbekiston, turizmni rivojlantirish to'g'risidagi farmon.

MITIGATING THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS THROUGH THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY IN TOURISM

Abstract. In this article, I tried to explain the benefits of developing the tourism sector, and also to improve the economy of Uzbekistan through the development of entrepreneurship in the tourism sector, to prevent or reduce the impact of possible economic crises.

Key words: Decree on tourism, entrepreneurship, economic crises, New Uzbekistan, tourism development.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ

Аннотация. В данной дипломной работе представлены некоторые сведения о концепции туризма и улучшении экономической среды предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Ключевые слова: Туризм, предпринимательство, экономический кризис, Новый Узбекистан, указ о развитии туризма.

Zamonaviy sharoitda turizm faoliyatining iqtisodiy mexanizmining umumiy ko'rinishini quyidagi qoidalarda ochib berish mumkin:

1. Zamonaviy turizm davlat va boshqa iqtisodiy muassasalar va tashkilotlar tomonidan boshqariladigan va tartibga solinadigan bozor sharoitida ishlaydi. Bundan kelib chiqadiki, barcha sayyohlik kompaniyalari va tashkilotlari uchta iqtisodiy prinsip asosida ishlaydi:

- birinchidan, ular boshqaruv erkinligini va shunga muvofiq tashabbus va mas'uliyat erkinligini afzal ko'rishadi;
- ikkinchidan, ularning iqtisodiy faoliyati turistik bozor qonunlariga (qiymat, talab va taklif, raqobat, pul muomalasi, narx belgilash qonunlari) obyektiv ravishda bo'ysunadi;
- uchinchidan, davlat va jamoat institutlari (xususan, kasaba uyushmalari) turizmga turistning o'ziga, tabiatiga va umuman jamiyatga nisbatan ijtimoiy va axloqiy tamoyilni olib kelish

uchun turizmdagi bozor jarayonlarini tartibga solishga urinmoqdalar. Turizmدا, shuningdek, har qanday iqtisodiy sohada, ikkita haddan tashqari holatdan qochish kerak:) mutlaqo tijorat pul sumkasi v.b tashkilotning aqat ma'muriy tizimi.

Zamonaviy turizmning iqtisodiy faoliyatining butun san'ati aynan ikkita prinsipni organik tarzda birlashtirishdan iborat –tartibga solinadigan bozor va institutsional.

2.Turistik firmalarning bozor sharoitida ishlashi ob'ektiv ravishda turistik bozorning qonuniyatlari va xususiyatlarini o'rganishni talab qiladi.

Haqiqatda bu shuni anglatadiki, zamonaviy turizm iqtisodiyoti turistik bozorda talab va taklifni har tomonlama tahlil qilish kabi jihatlarni qamrab olishi kerak.

Turistik bozorni o'rganishda asosiy jihatlari: turistik bozorning ishlash mexanizmi, uning segmentasiyasi, mavsumiyligi;

turistik bozorning funksiyalari va uning segmentlari;

turizmدا narxlarning shakllanishi va narxlanishi;

turizm sohasidagi talabga ta'sir qiluvchi omillarni va narxlar va daromadlarning samarali talabga ta'sirini o'rganish;

turistik xizmatlarni yetkazib berishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish,

shuningdek, narxlar va narxdan tashqari omillar (investitsiyalar va ta'minotning boshqa narxsiz belgilovchi omillari) ta'sirini o'rganish.

3.Turizm bozoridagi iqtisodiy muvozanat uzoq muddatda obyektiv ravishda turizm sohasini chuqur moliyaviy-iqtisodiy tahlil qilishni talab qiladi (uning tuzilishi, rivojlanish tendensiyalari va sharoitlari, funksional to'dasi va yo'nalishi).

Turizmning resurslari va moddiy-texnik bazasini tahlil qilish bizni turistik ta'minotning Real imkoniyatlari, turistik xizmatlarga talab va taklifning muvozanati, shuningdek, turistik mahsulot sifati to'g'risidagi savollarni hal qilishga imkon beradi.

4. Turizm iqtisodiyotining eng muhim muammosi bu sohada ishchi kuchidan foydalanishdir. Shu munosabat bilan turistik faoliyatning iqtisodiy samaradorligi uning turli ko'rinishlarida chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Mehnat unumdorligi va mehnat zichligini tahlil qilish alohida e'tiborni talab qiladi.

5. Turizm iqtisodiyoti asosiy muammo sifatida tadbirkorlik faoliyati va turistik firmaning bozordagi xatti-harakatlari masalasini o'rganadi. Bu turizm sohasidagi tadbirkorlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni, tijorat hisobini chuqur bilishni, ushbu faoliyatni rejalashtirishni va avvalambor biznesni rejalashtirishni, shuningdek, buxgalteriya hisobi va boshqaruv hisobini bilishni o'z ichiga oladi.

Turizm tadbirkorlikning eng muhim muammosi –bu sayyohlik agentliklari xarajatlari, foydalari, yalpi tushumlari va marginal daromadlarini tahlil qilishdir. Cheklangan xarajatlar va marginal daromadlarni bilish kompaniyaning turistik bozorda o'zini tutishi masalasini hal qilishga imkon beradi.

6. Turizm iqtisodiyotining eng muhim bo'limi omil daromadlarini tahlil qilishdir: ish haqi va ish haqi narxi; kapitalning foizlari va narxlar; turistik renta. Turistik renta va marginal mahsulot muammosiga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu turizmning ichki o'zini o'zi moliyalashtirish manbalarini aniqlashga imkon beradi va turizm sohasida ishlab chiqarish omillarining samaradorligi chegaralarini belgilaydi.

7. Turizm iqtisodiyoti organik ravishda moliyaviy muammolarni o'z ichiga oladi: turistik Agentlikning moliyaviy resurslari, kreditdan foydalanish imkoniyati, banklar va bank tizimi bilan munosabatlar, barcha darajadagi budjet bilan munosabatlar va soliqqa tortish. Zamonaviy Rossiya sharoitida turizmni moliyalashtirish va soliqqa tortish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

8. 90-yillar davomida XX asr Rossiyada chuqur iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirildi, xususiylashtirish, agrar islohotlar, pullik yerlardan foydalanish, narxlarni erkinlashtirish, erkin valuta ayirboshlash, Rossiyada iqtisodiyotning dolzarblashishi, ishlab chiqarishning pasayishi, inflyasiya va bularning barchasi Rossiya sayyohligi sohasida o'z aksini topmadi.

Turizmdagi korxonalarining o'zi o'zgargan, turizmni tashkil etish o'zgargan, ushbu sohani rivojlantirishda sof tijorat tamoyillari ustun bo'lgan, milliy turizmning reproduktiv tarkibi tashqariga chiqish foydasiga va ichki va kiruvchi turizmga zarar etkazgan.

1992-yilda tashrif buyuruvchilar uchun mehmonxonalar, motellar, yotoqxonalar soni 6804 tani tashkil etdi, ularning bir martalik sig'inishi -485,3 ming joy; 1998-yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 4319 va 373,3 ming joyni tashkil qildi, ya'ni mehmonlar uchun mehmonxonalar, motellar, yotoqxonalar soni 36,5 foizga, ularning sig'inish hajmi esa 27 foizga kamaydi. Sanatoriylar va dam olish tashkilotlari soni 1993-yilda 6492 kishini tashkil etgan bo'lsa, 1998-yilda 4525 tani tashkil etdi (kamayish 30 foizni tashkil etdi); ulardagi joylar –mos ravishda 963 ming va 732 ming (pasayish 24%).

Sanatoriylar va sog'lomlashtirish tashkilotlarida davolangan va dam olgan odamlar soni 1993-yilda 11,225 ming kishini tashkil etdi; 1998-yilda. -6 256 ming (kamayish 46%) Rossiyaga 1998-yilda kelgan xorijiy fuqarolar soni 6282 ming kishini tashkil etdi; chet elga ketgan Rossiya fuqarolari soni 8430 ming kishini tashkil etdi, shu jumladan turizm maqsadida –1904-yilda 3.251 ming kishini. Rossiya turizm sohasidagi tubdan yangi iqtisodiy vaziyat uning jahon turizm bozoridagi raqobat jarayonida uning yashashi va rivojlanishi muammolarini yanada kuchaytirdi.

9. Rossiya turizmining qiyin iqtisodiy va moliyaviy holati muammoning ijtimoiy tomonlarini yanada kuchaytirdi. Aholining turmush darajasining pasayishi, Real daromadlarning pasayishi, Rossiya aholisi daromadlarining keskin o'sib borishi, aholining sotib olish qobiliyatining pasayishi, pul daromadlari bilan yashash darajasidan past bo'lgan aholining ulushi –bu va boshqa omillar Rossiyada turizmni rivojlantirish muammosining ijtimoiy jihatlarini obyektiv ravishda ko'tarib chiqdi.

Rossiya turizmi iqtisodiyotibarcha turlarida va ko'rinishlarida ijtimoiy turizmga kerakli e'tibor berishlari kerak edi. Rossiya xalqaro turizm akademiyasi olimlarining fikriga ko'ra, ular Rossiyada birinchilardan bo'lib ushbu muammoni rivojlantira boshladilar. Va tijorat turizmiga qarshi muvozanat sifatida turizmga insonparvarlik tamoyillarini olib kirish uchun mo'ljallangan ijtimoiy turizm konsepsiyasi paydo bo'ldi.

10. Milliy sayyohlik bozorining turistik xizmatlarning jahon bozoriga to'liq ochiqligi sharoitida Rossiya turistik bozori xalqaro savdoning "avtotransport" shakliga va chet elga valuta tushumini chiqarish vositasiga aylandi.

XX asrning 90-yillarida Rossiyada chet el valutasini sotib olish aholining pul daromadlari xarajatlarining umumiy tarkibida 12,6-21,3 ni tashkil etdi, har yili valuta tushumining qariyb yarmi chet elga ko'chib o'tmoqda.

Bunday haroidda Rossiyadagi turizm iqtisodiyoti kapitalning bir mamlakatdan ikkinchisiga ko'chish shakllaridan biri sifatida jahon savdosining muhim qismi, jahon valuta bozori vazifasini bajaradi. Yuqorida aytilganlar zamonaviy turizm iqtisodiyoti eng muhim iqtisodiy fanlardan biriga aylandi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi, usiz endi iqtisodiy fanlar tizimining mavjudligini tasavvur qilib bo'lmaydi

XULOSA

Turizmning yuqori daromad keltiruvchi soha bo'lganligi tufayli ko'pgina davlatlar va tadbirkorlar uning rivojlanishi uchun katta e'tibor bermoqdalar. Ular yangi-yangi mehmonxonalarni qurmoqda, eskilarini rekonstruksiya qilib ta'mirlamoqda va jahon standartlari talablariga moslashtirmoqda. Bunga birgina Samarqand shahrida qurilgan o'nlab shaxsiy mehmonxonalarni misol keltirish mumkin. Ular hech kimning ta'ziqi yoki ko'rsatmasisiz o'z tashabbuslari bilan qurilgan obyektlardir. Maqsad shu sohani rivojlantirib katta foyda olishdir.

Turizmning rivojlanishiga nafaqat daromad keltiruvchi iqtisodiy, balki katta ijtimoiy soha deb ham qarash lozim. Agar xalqaro turizm o'z rivojini topsa xalqlar o'rtasidagi madaniy va ma'rifiy aloqalarning mustahkamlanishiga, turli millatlarning do'stlashishiga, davlatlar o'rtasidagi

munosabatlarning yaxshilanishiga, oxir-oqibatda dunyoda tinchlikning qaror topishiga ham muhim omil bo'ladi.

REFERENCES

1. <https://fayllar.org/turizmning-iktisdiy-mazmuni-va-moxiyati-v2.html?page=9>
2. Fayziyeva Sh. Osnovnye napravleniya razvitiya turizma v Uzbekistane. // Ekonomicheskiy vestnik Uzbekistana.
3. <https://yuz.uz/uz/news/buxorolik-tadbirkorlar-xalqaro-turizm-yarmarkasining-birinchi-kunida-14-mln-dollarlik-kelishuvlarga-erishdi>
4. https://uza.uz/oz/posts/buxoro-turizmni-rivojlantirish-istiqbollari_395201
5. https://statefund.uz/uz/news/news_25-02-2021/

MODERN SCIENCE
& RESEARCH